

Arı Polenini: Bioaktiv Tərkibi və Müalicəvi Potensialına Elmi Baxış

Əzizə Hüseynova

<https://orcid.org/0000-0003-0943-5214>, azizahuseynova@ndu.edu.az;

Qadir Əliyev

<https://orcid.org/0009-0002-6765-9099>, qadir.aliyev61@gmail.com

Orxan xudiyev

<https://orcid.org/0000-0003-1119-072X>, xudiyevorxan@mail.ru

Tibb fakültəsi, Naxçıvan Dövlət Universiteti, Azərbaycan

Yazışılan müəllif: azizahuseynova@ndu.edu.az; Tel.: +994 55 210 19 73

Xülasə

Ümumi məlumat: Arı poleni çiçək tozcuqları, nektar və bal arılarının ifrazatlarının qarışığından ibarət təbii pətək məhsuludur. Zülallar, aminturşuları, karbohidratlar, lipidlər, doymuş və doymamış piy turşular, vitaminlər, minerallar, fenolik və uçucu birləşmələr daxil olmaqla, geniş spektrli bioaktiv maddələrlə zəngin olan arı poleni funksional qida kimi böyük maraq doğurur. Onun bu yüksək qida və bioaktiv tərkibi tibbi və qida sənayesi üçün perspektivli hesab olunur.

Material və metoduka: Bu mövzünü təhlil etmək üçün Dergi Park, Google Scholar, Web of Science, Pub-Med və Scopus bazalarında yeralan elmi məqalələrdən istifadə edilmişdir.

Nəticə: Bu tədqiqat arı polenin xalq təbabətində istifadə yollarını və ənənəvi tibdə müalicəvi təsirləri haqqında aktual elmi bilikləri ümumiləşdirir. Həmçinin arı polenini kimyəvi tərkibinin, xüsusilə fenolik birləşmələrin, mineral elementlərin məhsulun toplandığı mənbədən asılı olaraq fərqlilikləri də təhlil edilir. Araşdırmalar göstərir ki, arı poleni neyrodegenerativ xəstəliklər, xərçəng, şəkərli diabet, immun sistemini zəifləməsi və ateroskleroz kimi bir çox xroniki xəstəliyin patogenezinə iştirak edən oksidləşdirici stressə qarşı təsir göstərən təbii antioksidant vasitədir. Həmçinin bu məhsulun zehni-fiziki fəaliyyətin pozulmalarında, qan azlığında, qıcolmalarda istifadəsi xalq təbabətindən qaynaqlandığı bildirilir.

Yekun nəticə: Bu xüsusiyyətlərə görə, arı poleni sağlam həyat tərzinin tərkib hissəsi kimi, həmçinin metabolik sindrom və digər müasir dövr xəstəliklərinin qarşısının alınmasında potensial təbii əlavə kimi qiymətləndirilir.

Açar sözlər: insan sağlamlığı, arı poleni, müalicəvi təsir, fenol birləşmələri, oksidativ stress